

ZARAFSHON DARYOSI SUVINING MINERAL TARKIBI TAHLILI

Abdusalomov Xurshid Abdusalom o'g'li¹, Islomov Lazizbek²

¹Samarqand viloyat Oqdaryo tuman 42-maktab biologiya fan o'qituvchisi

²Samarqand davlat tibbiyot instituti akademik litseyi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6065757>

Zarafshon (fors, zar — oltin, afshon — sochuvchi; Mastchoh)

Tojikiston va O'zbekistondagi daryo. Zarafshonning suv to'plash maydoni ancha baland joylashgan: Dupuli ko'prigidan yuqoridagi qismining o'rtacha balandligi 3100 metr. Shu tufayli havzasida doimiy qor va muzliklar ko'plab uchraydi. Zarafshon havzasida maydoni 1 ga va undan katta bo'lgan 424 muzlik hisobga olingan, ularning umumiy maydoni 557 km². Zarafshon muzlik, doimiy qor, mavsumiy qor qoplami va buloq suvlarida to'yinadi. Zarafshon havzasining tog'li qismida 80 ga yaqin ko'l bor.

Zarafshonda to'lin suv davri aprel—sentyabr oylarida kuzatiladi. Bu davrda daryo yillik oqimining 80—85% oqib o'tadi, oqimining qolgan qismi kuzgiqishki (oktyabr—mart) kam suvli davrga to'g'ri keladi. Iyul—avgust oylarida Zarafshonda suv eng ko'p bo'ladi. Zarafshonning Dupuli ko'prigida o'lchangan o'rtacha ko'p yillik suv sarfi 154 m³/sek yoki 4,86 km³ (1914—21, 1923—89). Zarafshonning o'rtacha yillik suv sarfi yillararo kam o'zgaradi: Dupuli ko'prigida uning eng kichik o'rtacha yillik suv sarfi 112 m³/sek (1957), eng katta o'rtacha yillik suv sarfi 201 m³/sek (1973). Daryoning suv miqdori

yil davomida katta oralikda o'zgarib turadi: eng katta suv sarfi 1964 yil 31 mayda 996 m³/sek, eng kichik suv sarfi 1928 yil 31 yanvarda 24 m³/sek ga teng bo'lgan. Zarafshonning o'rtacha ko'p yillik loyqa oqizqlari sarfi Dupuli ko'prigi yaqinida 130 kg/sek yoki yiliga 4200 ming t ni tashkil etadi, suvining o'rtacha loyqaligi 0,80 kg/m³; daryo havzasining har bir km² suv yigilish maydoni yuzasidan o'rta hisobida yiliga 412 t tuproq va b. tog jinslari yuvilib turadi. Zarafshonda 60-yillar oxiridan daryo suvi minerallashuvi ortib bordi. 70-yillarning boshlarida suvining minerallashuvi quyi oqimida tog'li qismiga nisbatan 2,9 marta ko'paydi. Keyingi yillarda ham daryo suvining minerallashuvi uning quyi qismi tomon borgan sari ortib boraverdi. Mac, 1979 yilda Zarafshonning yuqori oqimida minerallashuv darajasi 0,22—0,39 g/l bo'lgan bo'lsa, Navoiy sh. yaqinida 0,58—1,05 g/l ortgan. Natijada Zarafshon suvidan uning quyi oqimida ichimlik suvi sifatida foydalanish imkoniyati butunlay yo'qoldi. Samarqand viloyat Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2016 - yilda Zarafshon suvlarini ifloslantiruvchi manbalardan olingan suv namunalari kimyoviy tahlil natijasi quyidagi jadvalda keltirilgan

	Взв-ва	Минер
Зарафшон дарёси (кириш)	38	423
Сиёб канали (боши)	41	535
Сиёб канали (охири)	60	430
Таллигулян ташламаси	70	414
Хаузаксой	57	520
Чиганак канали	67	540
Қорадарё охири	51	420
Оқдарё охири	52	520

2020-yilga kelib Zarafshon suvlarini ifloslantiruvchi manbalardan olingan suv namunalarining kimyoviy tahlil natijasi quyidagi jadvalda keltirilgan [4]

Сув ҳавзаларининг номланиши		
	Взв-ва	Минер
Зарафшон дарёси (кириш)	74	310
Зарафшон дарёси (охири)	78	300
Сиёб канали (боши)	61	366
Сиёб канали (охири)	68	405
Таллигулян ташламаси	70	350
Хаузаксой	69	340
Чиганак канали	84	382
Қорадарё охири	78	389
Оқдарё охири	77	320

Zarafshon tog'li qismida muzlamaydi, lekin shovush kuzatiladi. Qish faslining obhavo sharoitiga (issiq yoki sovuq kelishiga) bog'liq holda bu hodisa 2—70 kun davom etadi. Zarafshon quyi oqimida ba'zan qisqa muddat muz bilan qoplanishi mumkin.

Qishda daryo, asosan, yer osti (buloq) suvlari hisobiga to'yinadi.

Xulosa qilib aytganda, Zarafshon daryosi suvi mineral tarkibi yillar davomida o'zgarib borgan va bu o'zgarish undagi bioxilmaxillikka ham o'z ta'sirini o'tkazgan.

References

1. Гулямов Я. Г., Исламов У., Аскарлов А., Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана, Т. 1966;
1. Chembarisov E. I., Bahriddinov B. O., O'rta Osiyoning daryo va zovur suvlari gidroximiyasi, T., 1983;
2. Rasulov A. R., Hikmatov F. H., O'zbekistonning suv resurelari, ularni tejash va muhofaza qilish yo'llari, T., 1989.